

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18781638>

O‘ZBEK MILLIY LIBOSLARIDA ETNOUSLUB VA SIRDARYO BRENDINI YARATISHGA DOIR MULOHAZALAR

Umarova Aziza Umurzoq qizi

O‘zR Fanlar Akademiyasi Tarix institutining tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek milliy libosining bezaklari va qirqimlari ko‘rib chiqilgan, kiyim-kechak materiallari va turlariga e‘tibor qaratilgan, dizaynerlar va modelyerlar tomonidan olib borilayotgan ijodiy ishlarning bugungi holati tahlil qilingan, milliy kiyimdagi avlodlar uzviyligi masalalari o‘rganilgan.

***Kalit so‘zlar:** o‘zbek milliy kiyimi, an’anaviy libos, atlas, adras, ikat, texnologiya, etnik uslub, bezak san’ati, avlodlar davomiyligi.*

ЭТНОСТИЛЬ В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ И РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОЗДАНИИ СЫРДАРЬИНСКОГО БРЕНДА

Умарова Азиза Умурзоқ кизи

базовый докторант Института истории Академии наук РУз

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены виды узбекского национального костюма, уделено внимание материалам и видам одежды, проанализировано современное состояние творчества дизайнеров и модельеров, раскрыты проблемы преемственности поколений в национальной одежде.

Ключевые слова: узбекская национальная одежда, традиционный костюм, атлас, адрас, икат, технология, этностиль, декоративное искусство, преемственность поколений.

ETHNOSTYLE IN UZBEK NATIONAL CLOTHING AND REFLECTIONS ON THE CREATION OF THE SYRDARYA BRAND

Umarova Aziza Umurzok kizi

basic doctoral student at the Institute of History of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

ABSTRACT

This article examines the types of Uzbek national costume, focusing on the materials and types of clothing, analyzing the current state of creativity of designers and fashion designers, and revealing issues of intergenerational continuity in national clothing.

Key words: *Uzbek national clothing, traditional costume, satin, adras, ikat, technology, ethnic style, decorative art, continuity of generations*

Kirish. Jamiyatni demokratik o'zgartirishlar sharoitida milliy tiklanishning muvaffaqiyatli rivojlanishi va xalqning o'ziga xos madaniyatini asrab-avaylashning hal qiluvchi shartlaridan biri jamiyatning umuminsoniy va milliy qadriyatlarini qayta ko'rib chiqish hisoblanadi. Binobarin, ajdodlarimiz madaniy merosiga murojaat qilish, xalqning ma'naviy-badiiy an'alarini o'rganish, ular ichida haqiqiy san'at asarlarini aniqlash, avlodlar o'rtasidagi davomiylikni izlash dolzarb madaniy vazifa sifatida e'tirof etilgan. Keyingi paytlarda o'zbek xalqi moddiy madaniyatining tarixiy o'tmishi ayniqsa jadal o'rganilmoqda. Butun jamiyatda moddiy madaniyatning muhim elementi sifatida milliy libosga qiziqish ortib bormoqda. Bugungi kunda u har yili o'tkaziladigan xalq festivallari, kontsertlar va maxsus tadbirlarda doimiy atribut bo'lib kelmoqda. Shu bois uning shakllari va badiiy xususiyatlarini ularning hozirgi holati nuqtai nazaridan

tadqiq etish inson va madaniyat masalalarning birinchi o‘rniga qo‘yiladi. An’anaviy liboslar o‘zbek moddiy madaniyatining eng yorqin elementlaridan biridir. Ularning shakllanishi va rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari, asosan, etnik o‘ziga xoslikni, odamlarning mehnat faoliyatining xarakterini, ijtimoiy munosabatlarini, dunyoqarashini, estetik didini aks ettirmoqda.

O‘zbek an’anaviy kiyimlariga e’tibor berar ekanmiz, o‘zbek xalqining eng qadimgi yozma manbasi “Avesto” kitobida hamda mashhur turkiy tilshunos Mahmud Koshg‘ariy, elshunos Abu Rayhon Beruniy va Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarida hududimizda yashagan xalqlarning qadimiy kiyimlari haqida qimmatli ma’lumotlar berilganini qayd etish lozim. Tariximizda katta iz qoldirgan Amir Temur va Temuriylar davri ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, insonlarni turish--turmushidagi kiyimlari haqida ham ko‘plab ma’lumotlar bo‘lib, e’tiborimni tortgan manbalardan biri ispaniyalik Rui de Gonzales Klavixoning esdaliklarida yozilgan ma’lumotdir. U Samarqandda ikki yil yashashi davomida mahalliy aholini kundalik hayoti bilan yaqindan tanish bo‘lishi bilan birga, o‘sha davrda aslzoda ayollar, ya’ni Temuriy malikalarning turli elchilar va chet ellik mehmonlarni qabul qilish marosimlarida kiygan kiyimlari to‘g‘risida ma’lumotlar berib o‘tgan [9].

Kiyim ma’lum bir millatga hos va shu kiyimni kiygan insonga mos bolmog‘i lozim. O‘z navbatida, bu kiyim milliy, mavsumiy yoki insonlardagi biron holatni (to‘y yoki aza, yosh) aks ettirishi mumkin. Biroq bugungi kunda ommaviy madaniyat ta’siri butun boshli ijtimoiy-iqtisodiy hayotimiz, qolaversa, kiyimlarimizni ham chetlab o‘tgani yo‘q. Shu sababdan ham bugungi kunda bir hududning milliy libosini yaratishdan oldin, milliy liboslardagi transformatsion jarayonlarni o‘rganmog‘imiz lozim. Balki bu nima uchun kerak, deb aytarsiz... Biz bu o‘rganilish jarayonida kiyimlarning turli tarixiy davrlardagi rivojlanish bosqichlarini, ularning an’anaviy va zamonaviy bichimlari orasidagi farqli husisiyatlar hamda shahar va qishloq aholisi kiyimlarning rivojlanish bosqichlaridan keng ma’lumotlarga ega bo‘la olamiz. Shuningdek, bu o‘rganilishlikni eng muhim jihati: muayyan hududga hos, yani milliy kiyimlarning zamonaviy bichimdagi liboslar bilan uyg‘unlashuvining aktual jihatlarini

tahlil qilish imkoniyatini beradi. Demak, Sirdaryo hududidagi aholinning an'anaviy kiyimlarini o'zbek xalqi etnologiyasiga oid qator tadqiqotlar o'tkazish orqali milliy libosini yaratishimiz lozim.

Adabiyotlar tahlili. XVI asrda Markaziy Osiyoga tashrif buyurgan ingliz savdogari A.Jenkinson ushbu hududdagi ishlab chiqarilgan mahalliy matolar to'g'risida qiziqarli ma'lumotlarni yozgan, ammo mahalliy aholining kiyim-kechaklari haqida ma'lumot bermagan [5]. XX asrning 20-40-yillarida V.G.Grigoryev, O.A.Suxaryova kabi etnograf va sharqshunos olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar asosida o'zbeklarning an'anaviy kiyimlari bilan bog'liq batafsil ma'lumotlar berilgan. T.Abdullayev va S.A.Hasanovalarning "O'zbeklar kiyimi" nomli asarida O'zbekiston tarixiy muzeyida saqlanayotgan kiyim-kechaklarning noyob nusxalari asosida XIX-XX asr boshlaridagi Buxoro, Samarqand, Farg'ona, Toshkent, Xorazm hududlariga hos erkaklar, ayollar, bolalar va turli tabaqa vakillarining kiyimlari tahlil qilingan [1], M.Y.Ibragimova "Surxondaryo vohasi aholisining an'anaviy kiyimlari va taqinchoqlari (XIX asr oxiri - XX asrning birinchi yarmi)", S.T.Davlatova "Qashqadaryo vohasi o'zbeklari an'anaviy kiyimlarining transformatsiyasi (XIX asr oxiri - XX asr)", Sh.K.Nurullayeva "Xorazm vohasi o'zbeklari an'anaviy kiyimlari (XIX asr oxiri - XX asrning birinchi yarmi)" mavzularida ilmiy ishlar olib borganlar. Demoqchimizki, Sirdaryo hududi mavzusida ham ilmiy yondashuvlarga tayangan holda o'rganishlar bir oz mufassaldir. Markaziy Osiyo xalqlari, jumladan, o'zbeklarning milliy liboslari O.A.Suxaryova, M. Ro'ziev, G. Maitdinova, K.Akilova kabi bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan. A.Dj.Mustafina va Sh.S.Ochilovalar o'z maqolalarida teatr uchun kostyumlarni yaratish borasida fikr yuritib, o'zbek milliy kiyimlarining tarixi, ularning moda sohasidagi rivoj topishi, kostyumlarni yaratishda foydalaniladigan matolar va boshqa materiallar haqida ma'lumot keltirishgan [7]. F.Z.Ataxanovanning ishida zamonaviy o'zbek libosining dzaynidagi etnoslub ko'rib chiqilgan [4].

Muhokama va tahlil. O'zbek milliy kiyimlari – bu nafaqat milliy libosning elementi, balki o'zbek xalqining boy tarixi va madaniyatining ko'zguvidir. Bu milliy

o'zlikni anglatuvchi eng yorqin ifodalardan biri bo'lib, avlodan-avlodga o'tib kelayotgan an'ana va urf-odatlarini o'zida mujassam etgan. Kiyimning har bir elementi o'ziga xos ramziy ma'noga ega bo'lib, o'zbek madaniyatining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. Agarda qadimgi tarixiy manbalarga asoslansak, o'zbek kiyimlari dastlab sodda va funksional bo'lib, issiq iqlim va qum bo'ronlaridan himoyalash uchun yaratilganligi ayon bo'ladi. U dag'al matolardan tikilgan keng chopon, to'n va ko'ylaklardan iborat edi. Vaqt o'tishi bilan o'zbek milliy liboslari yanada nafis va nafosatliroq bo'ldi. Ularda o'zbek xalqining madaniy va diniy an'analari aks eta boshladi. Liboslarning yenglari, yoqalarining chetini bezatib turuvchi xilma-xil kashtalar o'zbek milliy kiyimlarining muhim elementiga aylandi.

O'zbek milliy libosi o'zbek xalqining milliy o'ziga xosligini, madaniyati va tarixi bilan chambarchas bog'liqligini yaqqol aks ettiradi. Shuningdek, u har bir mintaqaga xos bo'lgan o'ziga xos farqlar va xususiyatlarga ega. Buni ayniqsa Farg'ona, Shahrisabz, Buxoro, Urgut, Jizzax do'ppilarning bezaklarida ko'rish mumkin. Bundan tashqari, Toshkent va Buxoro zardo'zichiligi jaxonga mashhur bo'lgan amaliy san'at namunasi hisoblanadi.

Qadim zamonlardan beri turli materiallar, kesimlar, ranglar, bezaklar va zebziyatlar bilan ajralib turadigan kiyim-kechak ishlab chiqarish uchun uy hunarmandchiligi O'zbekiston badiiy madaniyatining muhim qismini tashkil etadi. Kiyimning etnik uslubi tabiiy-iqlim sharoitlari, iqtisodiy va maishiy hayotning xususiyatlari, badiiy va did afzalliklari, bezak kompozitsiyalarining ramziyligiga ishonish bilan oldindan belgilab qo'yilgan. Kiyimning xususiyatlari uni kiygan

odamlarning yoshi va ijtimoiy mavqei, dunyoqarashi, qayg‘uli yoki quvonchli voqealar, iqtisodiy tsikllar bilan belgilanadi. Bu me‘yor va talablar qo‘llaniladigan matolar, ularning dizayni va naqshlari, rangi, o‘lchami, kiyim-kechaklarning kesimiga ta‘sir ko‘rsatgan [10:76]. Milliy kiyimlar Buxoro ipak matosi, barqut, kimxob, banoras, baxmal, xonatlas, bekasab, adras kabi matolardan tikilgan. Zargarlik buyumlariga uzuklar, bilaguzuklar, tumorlar, ko‘krak va peshona bezaklari, sirg‘alar, munchoqlar va tokalar kirgan.

Bugungi kunda O‘zbekistonda bir qancha dizayn tashkilotlari, brendlar va mustaqil dizaynerlar o‘z ishlarini muvaffaqiyatli yaratib, namoyish etmoqda. Har birining o‘ziga xos uslubi va milliy naqshlarga sodiqligi bor. “Osiyo ramzi” O‘zbekiston modelyerlar uyushmasi to‘plamlari an’anaviy o‘zbek libosining dolzarbligi va uning milliy qichimasining o‘ziga xos xususiyatlarini targ‘ib qiladi. Dizaynerlar Saida Amir, Dildora Qosimova, Lali Fazilova, Gulyuz Umarova, Zulfiya Sulton, Taisiya Chursina, Dilnoza Erkinova va boshqalar etnik uslub, an’ana va qulaylikni uyg‘unlashtirib, milliy o‘zbek naqshlari bilan zamonaviy liboslar yaratdilar. Ular o‘z to‘plamlarida o‘zbek ikati, adrasi, atlasidan foydalanib, ikat naqshiga sharqona mavzudagi boshqa naqsh va bosma naqshlarni kiritadilar. Lali Fozilovanning aytganidek: "...o‘zbek milliy matolarimiz o‘zbek xalqining boyligidir. Va shunday noyob, ko‘p asrlik merosga ega bo‘lish bizga moda olamida nom qozonish imkonini beradi" [4].

Choponga o‘xshagan ustki kiyimlar, o‘zbek an’anaviy bezaklaridan “bodom”, “girih” va boshqalardan turli uslublarda foydalanish, turli xil kashta tikish (ham hashamatli zardo‘zlik, ham Qashqadaryo va Surxondaryoning oddiy, ammo rang-barang, ibtidoiy naqshlari) va an’anaviy sharqona qiyofadagi rang-baranglik tendentsiyasiga jozibadorlik baxsh etish – zamonaviy o‘zbek modasining an’anaviy qiyofasini belgilaydi. Hozirgi vaqtda etnik uslub keng tarqalgan bo‘lib, tan olinishi, o‘ziga xosligi, etnik va mintaqaviy identifikatsiyasi va moda sanoatining ko‘p qirrali olamida alohida o‘rin egallashini ta‘minlaydi. Bugungi kunda folklor etnik yo‘nalishlari deyarli har bir moda to‘plamini qadimiy ekzotika, jo‘shqinlik va jozibali

nafosat bilan singdirib, noyob tafsilotlari bilan kayfiyatni yaratadi va hatto turmush tarziga aylanadi. Etnik uslubning jozibadorligi har qanday etnik guruhning xalq kiyimining muhim tamoyillarida yotadi: estetika, funksionallik, amaliylik, kesish va bajarishning oqilonaligi.

Etnik uslub odatda folklor yoki milliy deb ataladi. Folklor kiyimlari bizga o'z ichki makonimizni yaratishga, mavjudligimizning ildizlari bilan bog'lanishga, erkinlik va kuchni his qilishga yordam beradi. Kiyim-kechakda etnik an'analardan foydalanish o'zbek xalqining madaniyati va san'atiga doimiy qiziqish uyg'otadi, o'zaro tushunish va xalqaro muloqotni rivojlantirishga xizmat qiladi. Endilikda dizaynerlarimiz o'z xalqining qadriyatlarini namoyish etish, shuningdek, milliy liboslarning etnik o'ziga xosligini zamonaviy tendentsiyalar bilan uyg'unlashgan holda badiiy sintezini namoyish etgan holda xalqaro yuksak moda sahnasiga chiqish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Sirdaryo viloyatining milliy libosini yaratishda quyida keltirilgan jihatlarga e'tibor berish lozim deb o'ylayman. 1950-yillarning oxiri va 1960-yillarning boshlarida Mirzacho'lni o'zlashtirish siyosati boshlanadi va u sug'oriladigan yerga aylantiriladi. O'z navbatida, insonlarni keng ko'lamda boshqa hududlardan Mirzacho'lga ko'chirilishi ham amalga oshirildi. O'zlashtirish iqtisodiy manfaatlar, millatlararo o'zaro munosabatlar va hududiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida bo'lsa, aholini ko'chirish faqat siyosiy emas, balki demografik, madaniy hamda iqtisodiy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq edi. Z.N.Tog'ayevaning olib borgan tadqiqotlarida keltirilgan ma'lumotga ko'ra, 1970-1980-yillarda Mirzacho'l aholisi soni 2 barobarga oshdi. Viloyat aholisini milliy tarkibi turlicha bo'lib, 60 % o'zbeklar tashkil etsa, 40 %ni tojik, qozoq, qirg'iz, koreys, rus, tatar, ukrain, belarus, turk, turkman, ozarbayjon, uyg'ur va boshqa millat vakillari tashkil etdi.

Sirdaryo viloyatini milliy liboslarini yaratishda yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni inobatga olgan holda, hududning milliy tarkibi qanchalik murakkab bo'lmasin, bu yerda yashayotgan insonlarni bag'ri kengligi, insonparvarligi,

baynalmilalchiligini o'zida qamrab olib, Sirdaryo viloyatini o'tmishi, buguni va kelajagini namoyon eta oladigan betakror ko'rinishda bo'lmog'i lozim.

Tarixdan ma'lumki, erkaklar va ayollar uchun kiyim tikish azaldan san'at hisoblangan. Kiyim-kechak ishlab chiqarish bilan bog'liq hunarmandchilik mahorati va sirlari avloddan-avlodga o'tib kelgan. Qizlar yoshligidan tikuvchilik va kashtachilikka o'rgatilgan. Yosh qizlar – bo'lajak kelinlar turli naqshli buyumlar – so'zani, o'ynaxalta, choyhalta, zardevor, gulkurpa, chorpech, parda, belbog', do'ppi, ko'ylak, ro'mol, joynamoz, ruyjo, yengsiz kamzul va boshqalardan sep tayyorlashlari kerak edi. Ayollar bayram liboslarining ko'plab detallari zarhal naqshlar bilan bezatilgan: peshonaband, sarandoz, rumol, kaltapushak, kurta, kaltacha tuppi, poyjoma, mahsi, kavsh, popush, paranji. Zamonaviy turmush tarzi va ommaviy ishlab chiqarishning rivojlanishi tufayli kiyim-kechak o'zining o'ziga xos milliy xususiyatlarini yo'qotdi. Zamonaviy moda liboslariga dunyoning barcha madaniyatlari - Sharq mamlakatlari, Yevropa, Hindiston va Rossiya ta'sir ko'rsatadi. Mahalliy bozorlarda xorijdan olib kelinayotgan xalq iste'moli mollari ko'pligi bilan zardo'zlik, kashtachilik, to'quvchilik, ko'nchilik, zargarlik san'ati tarixga aylanib bormoqda.

Xulosa. Bugungi kunda o'zbek milliy liboslari moda olamida katta shuhrat qozonmoqda, teatr tomoshalarida, milliy bayramlarda va boshqa tantanali tadbirlarda foydalanilmoqda. Samarqand shahrining markazida joylashgan "El merosi" [12] tarixiy liboslar teatrining tashkil etilishi o'zbek milliy liboslarining rivojiga alohida hissa qo'shdi. U yerda xoreografik spektakllarda tarixiy liboslar namoyish etiladi. Umuman olganda, o'zbek kiyimi O'zbekiston madaniy merosining muhim elementi bo'lib, o'zining go'zalligi va o'ziga xosligi bilan butun dunyo ahlining e'tiborini tortadi. Ko'pgina dizaynerlar an'anaviy o'zbek kiyimining yangi talqinlarini yaratib, uning elementlarini zamonaviy materiallar va texnologiyalar bilan mohirona uyg'unlashtirmoqda.

So'nggi paytlarda nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda bezakli va hunarmandchilik an'analarini tiklashga qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda. Albatta, bu biz qadimiy hunarmandchilik usullariga qaytishimiz kerak degani emas.

Biroq, teatr, kino, konsertlar uchun xalq an'analariga sodiq qolgan sahna liboslarida kompozitsiya, naqsh, rang, mato teksturasi va hokazolarga alohida e'tibor qaratgan holda o'xshashlik va umumiy ramziylikni saqlash muhim.

Xalq hunarmandlari va yetuk mutaxassislarni keng jalb etgan holda, an'anaviy ipak to'qish maktablari, ustoz-shogird tizimidan foydalangan holda ustaxonalar tashkil etish, xalq hunarmandchiligi va ijodiyotining mahalliy xususiyatlarini o'rganish, uning tarixiy va badiiy ijodini yanada ijodiy qayta ko'rib chiqish maqsadida mahorat sirlarining nozik tomonlarini aniqlash masalalarini ko'rib chiqish zarur.

Shunday qilib, milliy an'analar davomiyligi, yosh avlodni badiiy meros bilan tanishtirish, ajdodlarning boy badiiy an'alarini tadqiq etish, rivojlantirish va takomillashtirish muammolari yoshlarning etnik o'zini o'zi anglashi, qadriyat yo'nalishlari, milliy madaniyatga shaxsiy munosabatini shakllantirish, madaniy an'analarni asrab-avaylash va qayta tiklashning muhim shartidir.

Xulosa tarasida, biz "Tanais.uz" o'zbek milliy kiyim brendini taklif qilmoqchimiz. Milliy o'zlikni asrash va avlodlar davomiyligini, vorisiyligini ta'minlash, targ'ib qilish maqsadida quyidagilarni taklif qilamiz:

Bahorda "Sirdaryo-fest": moviy suv - hayot manbai. Tadbirlar orasida umumxalq hashari (sug'orish ariqlari va kanallarini tozalash), obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari. "Sayhun-fashion" festivalida (asosiy rang – ko'k, havo rang, Sirdaryoni ifodalaydi) mahalliy dizaynerlar va tikuvchilarning ishtiroki, sumalak, gastrofest va Navro'z bayramiga bag'ishlangan xalq sayillari.

Yozda "Guliston-fest": gullab-yashnayotgan zamin. Tadbirlar qatorida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish hashari, "Guliston-fashion" festivali (asosiy rang – yashil rang, Guliston shahrini ifodalaydi), palov, "Guliston – gullar shahri" xalq sayli.

Kuzda "Mirzacho'l-fest: o'zgargan yer". Tadbirlar: hashar, "Sirdaryo-moda" (asosiy ranglar – sariq, qumrang). "Qovun sayli" xalq sayillari.

Qishda, "Okoltyn-fest": yil oxiri. "Okoltyn-moda" (asosiy rang oq). Xashar, palov. Gastrofest. "Xosil bayrami" xalq sayillari.

ADABIYOTLAR

1. Абдуллаев Т.С., Хасанова С.А. Одежда узбеков (XIX-XX вв.). - Т.: Фан, 1978.
2. Акилова К. Б. Народное декоративно-прикладное искусство Узбекистана. XX век. - Алматы: РКШТ-Б, 2005.- 288 с.
3. Акилова К. Б. Теория, практика и перспективы развития дизайна. // Санъат. 2015. № 3.
4. Атаханова Ф. З. Этно-стиль: на подиумах и реальности (на примере деятельности дизайнеров Узбекистана).// European Journal of Arts. 2019. №3. – С.70-73.
5. Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию. 1558-1560 гг./ Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. - Л., 1932. - С.193.
6. Майтдинова Г. Ткани Тохаристана // Раннесредневековые ткани Средней Азии. - Душанбе: Дониш, 1996. -138 с.
7. Мустафина А.Дж., Очилова Ш.С. История происхождения и дальнейшее развитие узбекской национальной одежды. // Science and Education. 2023. №4(6). – С. 990-998.
8. Рузиев М. Декоративно-прикладное искусство таджиков. - Душанбе, 2003.
9. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). – М.: Наука, 1990. – С.293.
10. Содикова Н. С. Ўзбек миллий кийимлари. XIX-XX асрлар. – Т.: Шарк, 2003.- 160 б.
11. Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (2 ая половина XIX - начало XX вв.). – М.: Наука,1982.
12. El merosi (<http://elmerosi.uz/index.php/ru/>)